

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ
ТОМ 6, НОМЕР 2

JOURNAL OF AGRO PROCESSING
VOLUME 6, ISSUE 2

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ | JOURNAL OF AGRO PROCESSING

№2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9904-2024-2>

БОШ МУҲАРРИР: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Бегматов Илхом Абдураимович
*техника фанлари номзоди,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ
хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти”
Миллий тадқиқот университети
профессори;*

Бегматов Илхом Абдураимович
*кандидат технических наук,
профессор Национального
исследовательского университета
“Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства”*

Begmatov Ikhom
*Candidate of Technical Sciences,
Professor of “Tashkent Institute of
Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers” National
Research University*

ТАҲРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ

Исаев С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Жоллибеков Б., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректори;

Холиков Б., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Авлиякулов М., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта илмий ходими;

Хасанова Ф., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Палуанов Д., Ислоҳ Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети профессори;

Хамидов М. Х., қишлоқ хўжалиги фанлар доктори, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети профессори

Уразкелдиев А., Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти, директори;

Муратов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети доценти;

Исабаев К., техника фанлари номзоди, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Маматкулов З., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Қасымбетова С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Алтмишев А., Гулистон давлат университети, доценти;

Ботиров Ш., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Абдуллаева Х., Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорилик, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институти “Мевали дарахтлар селекцияси ва нав ўрганиш” бўлим бошлиғи катта илмий ходим;

Джуманазарова А., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти доценти;

Турлыбаев З., Бердақ номидаги Қорақалпоқ Давлат университети доценти;

Уразбаев И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Бекчанов Ф., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Исаев С., профессор Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Жоллибеков Б. проректор по научной работе и инновациям Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологий;

Холиков Б., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологий;

Қасымбетова С., доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Алтмишев А., доцент Гулистанского государственного университета;

Авлиякулов М., старший научный сотрудник НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Хасанова Ф., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Палуанов Д., профессор Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова;
Уразкелдиев А., директор Нучно-исследовательского института ирригации и водных проблем;
Муратов А., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Исабаев К., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Маматкулов З., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

Ботиров Ш., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Абдуллаева Х., старший научный сотрудник Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М. Мирзаева;
Джуманазарова А., доцент Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологии;
Турлыбаев З., доцент Каракалпакского государственного университета имени Бердаха;
Уразбаев И., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Бекчанов Ф., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

EDITORIAL BOARD

Isaev S., Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Jolibekov B. Vice-rector for scientific affairs and innovations of Karakalpakstan Institute of Agriculture and Agro-Technology;
Kholikov B., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agricultural Technology;
Avliyakov M., Senior Researcher, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Khasanova F., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Paluanov D., Professor of the Tashkent State Technical University named after Islam Karimov;
Urazkeldiev A., Director of the Research Institute of Irrigation and Water Problems;
Muratov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Isabaev K., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Mamatkhulov Z. Candidate of Technical Sciences (PhD), Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Kasymbetova S., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Altmishev A., Associate Professor of Gulistan State University
Botirov Sh., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Abdullaeva Kh., Senior Researcher, Research Institute of Horticulture, Viticulture and Winemaking named after academician M. Mirzaev;
Djumanazarova A., Associate Professor of the Karakalpak Institute of Agriculture and Agrotechnology;
Turlybaev Z.T., Associate Professor of Karakalpak State University named after Berdak;
Urazbaev I., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Bekchanov F., Candidate of Technical Sciences (PhD), Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Хасанова Ф. М., Улашова О. Й. ЎЎЗАНИ ТОМЧИЛАТИБ СУЎФОРИШДА БЕГОНА ЎТЛАРГА ҚАРШИ КУРАШДА ЎЎЗАНИНГ ЎСИБ-РИВОЖЛАНИШИ ВА ХОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ.....	5
2. Begmatov I.A., Abdujabborov Abdulkhamid THE IMPORTANCE OF LAND RECLAMATION IN SOLVING THE FOOD PROGRAM IN THE COUNTRIES OF CENTRAL ASIA.....	10
3. Муратов А. А.Р. АТРОФ-МУХИТНИ ЧИҚИНДИЛАРДАН ТОЗАЛАШ, МОДИФИКАЦИФЛАНГАН МАТЕРИАЛЛАР ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ.....	15
4. Мукаррамов Аслон, Авлиякулов Мирзоолим БЕДАНИ ПАРВАРИШЛАШДА ҚОПЛАМА ЭКИНЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	22
5. Botirov Shavkat Choriyevich YOMG'IRLATIB SUG'ORISH USULI VA UNI AMALGA OSHIRISH.....	26
6. Butayarov Abduqodir Tuxtayevich, Choriev Aliqul Jumaevich TADQIQOT MAYDONIDAGI TUPROQNI SUV - FIZIK XUSUSIYATINI ASOSLASH.....	31
7. Butayarov Abduqodir Tuxtayevich, Choriev Aliqul Jumaevich TUPROQDAGI UNUMDORLIK ELEMENTLARINING O'ZGARISHIDA RESURSTEJAMKOR SUG'ORISH USULINING O'RNI.....	35
8. Бозоров Холмурод Махмудович, Халиков Баходир Мейликович АСОСИЙ ЭКИН СОЯ+ОРАЛИҚ ЭКИН: ЎЎЗА (1:2) ҚИСҚА НАВБАТЛИ АЛМАШЛАБ ЭКИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИГИ.....	39
9. Atajanov A. U. SUV XO'JALIGI ISHLARINI MECHANIZATSIYALASH TEXNOLOGIYALARI VA MASHINALARI TIZIMINI YARATISH XUSUSIYATLARI.....	45
10. Тлегенова Гулназ Марат қизи, Палуанов Данияр Танирбергенович СУВ ХЎЖАЛИГИ ОБЪЕКТЛАРИНИ ЛОЙИҲАЛАШТИРИШДА ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ.....	50
11. Mardiyev Shaxbozjon Husan O'g'li, Urazbayev Ihom Kenesbayevich SUV DAN SAMARALI FOYDALANISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYANING SAMARADORLIGI.....	54

Butayarov Abduqodir Tuxtayevich

Termiz muxandislik – texnologiya instituti, texnika fanlari falsafa doktori (PhD) dotsent.

Choriev Aliqul Jumaevich

Termiz agratexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti. O‘qituvchisi

Manzil:100028, Termiz shahar I.Karimov ko‘chasi 288 uy. mail: atbutayarov@gmail.com.

TADQIQOT MAYDONIDAGI TUPROQNI SUV - FIZIK XUSUSIYATINI ASOSLASH

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12668509>

ANNOTATSIYA

Xozirda global iqlim o‘zgarishi sababli dunyoning xar bir joyida o‘ziga xos iqlim sharoitlari ko‘zatilmoqda. Mavjud cheklangan resurslar ta’biy xo‘jalik sharoitlari resurslarning tanqisligiga uchrab borilmoqda. Resurslarni oqilona boshqarish va ulardan samarali foydalanishga oid ma’lumotlar tahlili, dala sharoitida tabiiy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish, muommolarni yechish bo‘yicha taxlillar, ortiqcha resurslardan yo‘qotilishiga barxam berish bugungi kunning asosiy vazifasidir.

Kalit so‘zlar: tuproq, suv, fizik kattalik, iqlim, xo‘jalik, resurs, xarorat, zichlik.

АННОТАЦИЯ

В настоящее время в связи с глобальными изменениями климата повсюду в мире наблюдаются уникальные климатические условия. Существующие ограниченные ресурсы в естественных экономических условиях сталкиваются с нехваткой ресурсов. Анализ данных о рациональном управлении ресурсами и их эффективном использовании, повышении эффективности использования природных ресурсов в полевых условиях, анализ решения проблем, прекращение потерь избыточных ресурсов являются основными задачами сегодняшнего дня.

Ключевые слова: почва, вода, физические размеры, климат, экономика, ресурс, температура, плотность.

ANNOTATION

Today, due to global climate change, unique climatic conditions are observed in every part of the world. Available limited resources Natural economic conditions are experiencing a shortage of resources. The main task today is to analyze the data on the rational management and efficient use of resources, to increase the efficiency of natural resource use in the field, to solve problems, to eliminate the loss of excess resources.

Keywords: soil, water, physical size, climate, economy, resource, temperature, density.

KIRISH: Tajriba dalasining tuprog‘i o‘tloqlashib borayotgan och tusli bo‘z, mexanik tarkibiga ko‘ra, o‘rta qumoq tuproqdan iborat bo‘lib, tarkibida chirindi miqdori uncha ko‘p emas, mineral kolloidlar shimilishi juda tez. Yuqori qatlamlarda ularning o‘zgarishi 8 dan 9 mg.ekv (100 g tuproqda) gacha o‘zgaradi. Tajriba dalasi tuprog‘ining suv – fizik xossalari zichligi, qattiq fazaning zichligi, tuproqning g‘ovakliligi, maksimal gidroskopik-lik, namlik zaxirasi, to‘g‘risidagi birlamchi ma’lumotlar 1- jadvalda keltirilgan.

Tuproqning suv-fizikaviy, mexanik xususiyatlari aniqlandi. Tuproq juda ko‘plab har xil kattalikdagi zarrachalardan iborat. Shu zarrachalarning bir - biriga nisbati tuproqni mexanik tarkibi deyiladi. Tuproqning mexanik tarkibi uni kichik har xil hajmdagi teshikli elaklar sitkalarda elash va suvni loyqalatish yo‘li bilan aniqlanadi.

1-jadval

Tajriba dalasi tuprog‘ining suv-fizik xossalari

Tuproq qatlami, sm	Zichligi, t/m ³	Qattiq fazaning zichligi, t/m ³	Tuproq-ning g‘ovakliligi, %	Maksimal gidroskopiklik, tuproq massasi, %	Mumkin bo‘lgan namlik zaxirasi, m ³ /ga
0-20	1,33	2,61	52,9	5,2	500
20-40	1,39	2,72	50,7	5,3	520
40-60	1,45	2,73	48,8	5,4	530
60-80	1,44	2,68	48,1	5,2	520
80-100	1,35	2,66	47,7	5,3	525
0-60	1,37	2,68	50,7	5,3	525
0-80	1,45	2,68	50,0	5,2	530
0-100	1,39	2,68	49,6	5,4	540

Tajriba dalasi tuprog‘ining agrokimyoviy ko‘rsatkichlarini RN, gumus, yalpi azot, yalpi fosfor, harakatchan NPK, SO₂lar 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Tajriba dalasi tuprog‘ining agrokimyoviy ko‘rsatkichlari.

Tuproq qatlami chuqurligi, sm	rN	Gumus, %	Yalpi azot (N)	Yalpi fosfor	Harakatchan, mg/100 g			SO ₂ %
					azot (NO ₃)	fosfor (P ₂ O ₅)	kaliy (K ₂ O)	
0-20	8,36	1,61	0,088	0,141	4,19	4,43	28,3	6,22
20-40	8,42	1,34	0,073	0,133	4,05	3,65	26,8	6,34
40-60	8,40	0,92	0,069	0,105	3,61	0,71	25,5	6,77
60-80	8,27	0,61	0,048	0,079	3,37	0,52	24,6	6,97
80-100	8,11	0,34	0,033	0,071	2,68	0,25	22,3	7,34

Zarrachalar qancha yirikroq bo‘lsa, suvda shuncha tez cho‘kishi mumkin. Aynan zarralarning qanday tezlikda cho‘kishini bilib, ularni suvda cho‘ktirib, ajratib olish va miqdorini aniqlash mumkin. Tuproqning mexanik tarkibi A.N.Kachinskiy usulida dala sharoitda aniqlash mumkin. Aniqlashda 1,0 m gacha chuqurlikda qirqim olinib, tuproq tarkibi va boshqa tuproq meliorativ tavsiflarini aniqlash uchun tuproq namunalari olindi.

Geomorfologik nuqtai nazardan, xo‘jalik Amudaryo daryosining yon atrofida o‘tloqlashib borayotgan och tusli bo‘z tuproqlari tog‘ oldi chiqishining etak qismiga joylashgan. Relefi- umumiy nishabligi sharqdan - g‘arbga qarab yo‘nalgan to‘lqinli tekislikdan iborat. Tajriba dalasi tuprog‘ining mexanik tarkibi qatlamlar bo‘yicha, hajm va ularni tartiblari, tasnifi 3-jadvalda keltirilgan.

3-jadval

Tajriba dalasi tuprog‘ining mexanik tarkibi

Funksiyalar hajmi (mm) va ularning tartibi, %	Fizik loy
---	-----------

Tuproq qatlami, sm	1,0_0,2 5	0,25_0, 05	0,05_ 0,01	0,01_0, 005	0,005_0, 001	<0,001 %	< 0,01 %	Mexanik tarkibi bo'yicha tasnifi
0-20	0,66	37,63	26,31	9,36	14,71	18,36	39,70	O'rta qumoq
20-40	0,73	34,41	30,27	7,43	16,79	17,41	38,36	O'rta qumoq
40-60	0,89	30,37	36,41	6,67	16,67	15,55	37,39	O'rta qumoq
60-80	0,57	27,27	34,48	6,31	16,65	15,17	39,73	O'rta qumoq
80-100	0,46	25,31	33,36	8,27	14,15	14,67	38,43	O'rta qumoq
100-150	0,41	23,66	30,32	10,34	13,31	14,77	40,62	O'rta qumoq
150-200	0,33	23,05	29,61	10,75	12,79	15,39	41,34	O'rta qumoq

Tuproqning cheklangan dala nam sig'imi (ChDNS) Tuproqning namoqish darajasiga qarab uning yuqori yoki past bo'lishi uchun tuproqning pastki qatlamlarigacha kapillyar teshikchalar suv bilan to'lishi va havo haroratining keskin o'zgarishida qishda past darajada hamda kuzda yuqori darajada bo'lishi tuproq qatlamiga bog'liq. Tuproqning cheklangan dala nam sig'imi turli darajada tuproqqa singib ketgan suvning qatlamlarda tutib qolish qobilyati tushuniladi. Tajriba o'tkazilgan joyda tuproqning nam sig'imi qancha yuqori bo'lsa, o'simlik uchun tuproqda yetarli namlik ta'minlanadi. Tuproqning cheklangan dala nam sig'imi dalaning 5 ta joyidan O'zPITI-2007 uslubida aniqlandi. O'lchami 2x2 m kattaligidagi maydonga 20 sm balandlikda, ustunda ga ga 2000 m³ hisobida suv bilan bo'ktirildi. Maydon suv bilan to'ldirilgandan so'ng polietilen plyonka bilan uning ustidan tuproq bilan yopib qo'yildi. Shundan so'ng uchinchi kundan boshlab namlikni aniqlash uchun har 10 sm qatlamda sizot sathigacha 5 qaytariqdan tuproq namunalari olindi. Tuproq namunalari olish namlik doimiy miqdorga yetguncha davom ettirildi. Namlikning doimiy ko'rsatgichi cheklangan dala nam sig'imi deb qabul qilindi. Tajriba natijalari umumiy o'rtacha uch yillik 4-jadvalda keltirilgan. Cheklangan dala nam sig'imini aniqlash uchun tajribalar boshlash vaqtida maydonchalardan namunalar olindi hamda namlik miqdori aniqlandi.

4-jadval

Tajriba dalasi ChDNS, % tuproqning quruq vazniga nisbatan

Tuproq qatlamlari, sm	Tuproq qatlamlari bo'yicha ChDNS foiz hisobida o'rtacha uch yillik			
	2021 yil	2022 yil	2023 yil	2021-2023 yy. O'rtachasi
	O'rtachasi	O'rtachasi	O'rtachasi	
0-10	22,2	21,9	22,4	22,5
10-20	21,7	21,7	21,6	21,7
20-30	21,7	21,6	21,3	21,5
30-40	21,6	22,2	21,7	21,8
40-50	22,5	22,1	22,4	22,3
50-60	21,7	21,6	21,6	21,7
60-70	20,7	21,5	20,4	21,5
70-80	20,3	20,5	20,3	20,3
80-90	19,5	19,6	19,8	19,7
90-100	20,3	20,1	20,4	20,3
o'rtacha				
0-70	21,6	22,1	21,7	21,8
0-100	21,4	21,5	21,1	21,2

Tadqiqot ishlarini boshlashdan 15 kun oldin nam to'plash maqsadida ekish oldi nam to'plash suvi berilganda tuproq namligi cheklangan dala nam sig'imiga yaqin bo'lib, zaxob suvlar sathi 1,5-

2,5 m chuqurlikda joylashgan. 2020-2022 yillar bo'yicha tuproqning ChDNS ko'rsatkichlari 0-70 smda 21,8%, 0-100 sm da 21.3% ga teng bo'ldi.

XULOSA: Dala eksperimental tadqiqotlar davrida tajriba dalasi hududida iqlim sharoiti ko'p yillik qiymatlardan farq qildi: Havo harorati 18,1⁰S havoning namligi -50%, yog'ingarchilik miqdori 9,9 mm, jumladan, vegetatsiya davrida 159 mm. 2021-2023 yillarda ushbu qiymatlar quyidagicha bo'lgan: havo harorati 18,1; 18,4 va 19,2⁰ S, havoning namligi 50,1; 46,4; 53,8%, yog'ingarchilik miqdori 118,6, 122, 146,9 mm. Ushbu aniqlangan cheklanishlar sug'orish muddati va sug'orish me'yori qiymatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqot ishlari o'tkazilgan yillarda vegetatsiya davridagi bug'lanish 2021-1091 mm, 2022 y- 1063, 2023 - 1081 mm ni tashkil etdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Butayarov A.T. Amu-Surxon irrigatsiya tizim havza boshqarmasida suvdan foydalanish holati. Mejdunarodnaya konferensiya innovatsionnoe razvitie nauki i obrozovaniya. Noyabr 2020 g. «Sbornik nauchnykh trudov Pavlodar, Kazaxstan» Noyabr, 2020 g. -St. 132-139.
2. Isaeva A.A. Spravochnik ekologiya - klimaticheskix harakteristik. g. Moskva. MGU, 2005. - 412 s.
3. Butayarov A.T. «Amu – Surxon» ITXB hududidagi fermer xo'jaliklarida suvdan foydalanishni takomillashtirish. "AGROILM" jurnali maxsus son 4.(60). -Toshkent, 2019. –B. 79 - 81.
4. Sabirjan Isaev, Gulom Bekmirzaev, Mirkadir Usmanov, Elyor Malikov, Sunnat Tadjiev, Abdukadir Butayarov. Provision of remote methods for estimating soil salinity on meliorated lands. E3S Web of Conferences 376, 02014 (2023). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202337602014>. ERSME-2023
5. Bakir Serikbaev, Abdukodir Butayarov, Sardor Gulamov, Sanobar Dustnazarova. Inflation of water to the soil in the fields of drop irrigation. E3S Web of Conferences 264, 04002 (2021). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126404002>. CONMECHYDRO – 2021.
6. Butayarov A.T., Nazarov A. A. Scientific substantiation of technology of efficient use of water resources in irrigation of cotton. E3S Web of Conferences 401, 05048 (2023). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340105048>. CONMECHYDRO – 2023.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 27 dekabrda "Paxta xom ashyosini yetishtirishda tomchilatib sug'orish texnologiyalaridan keng foydalanish uchun qulay shart – sharoitlar yaratishga oid kechiktirib bo'lmaydigan chora – tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4087-sonli qarori. Journal "Irrigatsiya va Melioratsiya". Tashkent. 2019, №1 (15). Pp.80-82.
8. R.A.Mamutov, Sh.Z.Qo'chqorov, T.Z.Sultanov "Suv xo'jaligida suvni tejoychi texnologiyalarni qo'llash samaradorligini oshirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar". Journal "Irrigatsiya va Melioratsiya". Tashkent. 2018. No3 (18). Pp.89-91.
9. M.X.Xamidov, B.U.Suvanov G'o'zani sug'orishda tomchilatib sug'orish texnologiyasini qo'llash. Journal "Irrigatsiya va Melioratsiya". Tashkent 2018. No4 (14). Pp.9-11.
10. M.X.Xamidov, B.U.Suvanov Suv resurslari va ulardan samarali foydalanish muammolari. Journal "Irrigatsiya va Melioratsiya". Tashkent 2017. No4 (10). Pp.5-7.
11. B.S.Serikbaev, F.A.Baraev, S.B.G'ulomov. Nadejnost System kapelnogo orosheniya. Journal "Irrigatsiya va Melioratsiya". Tash 2017. №4 (10). Pp.10-11.

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ
ТОМ 6, НОМЕР 2

JOURNAL OF AGRO PROCESSING
VOLUME 6, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000